

Merkur gesehen vom Mars (lokale Extrema der scheinbaren Helligkeit von 1984-1991)

Harald Schröer

2015

Ein Beobachter befindet sich im Raumschiff, das den Mars umkreist.

Erklärungen: mag = Größenklasse, °=Altgrad, ' = Bogenminute, " = Bogensekunde

AE= astronomische Einheit=149598500 km

Datum	scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung des Merkur vom Mars [AE]	Winkelabstand zur Sonne [°]	scheinbarer Durchmesser ["]	Entfernung des Merkur zur Sonne [AE]
15.1.1984	schwächer als +8.00	<1	1.27-1.28 abnehmend	1.21-1.22 zunehmend	5.2-5.3 zunehmend	0.38-0.39 zunehmend
19.3.-22.3.1984	-0.72	93-98 abnehmend	1.86-1.91 abnehmend	3.32-5.44 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.32 abnehmend
25.4.1984	schwächer als +10.50	<1	1.12	0.17	6.0	0.45
20.6.-21.6.1984	-0.94	99-100 abnehmend	1.80-1.81 abnehmend	0.37-1.23 zunehmend	3.7	0.31
12.8.1984	schwächer als +7.50	<1	0.98	1.94-1.95 abnehmend	6.8	0.46
19.9.-20.9.1984	-0.99	95-98 zunehmend	1.67-1.69 zunehmend	4.14-5.57 abnehmend	3.9-4.0 abnehmend	0.31-0.32 zunehmend
27.11.1984	schwächer als +7.00	<1	1.02	1.60-1.61 abnehmend	6.6	0.37
20.12-23.12.1984	-0.73	79-88 zunehmend	1.56-1.63 zunehmend	9.16-10.71 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.32-0.34 zunehmend
7.3.1985	schwächer als +7.00	<1	1.16	0.02	5.8	0.31
26.3.-28.3.1985	-0.19	69-77 zunehmend	1.59-1.67 zunehmend	12.24-12.83 abnehmend	4.0-4.2 abnehmend	0.36-0.38 zunehmend
22.4.-30.4.1985	+0.19	99-100 abnehmend	1.99-2.00 abnehmend	0.75-3.43 zunehmend	3.3-3.4 zunehmend	0.46-0.47 abnehmend
20.5.-21.5.1985	-0.04	73-77 abnehmend	1.70-1.74 abnehmend	12.01-12.33 zunehmend	3.8-4.0 zunehmend	0.37-0.39 abnehmend
10.6.-11.6.1985	schwächer als +6.50	<1	1.28	0.96-0.97 zunehmend	5.2	0.31
5.7.-9.7.1985	+0.36	71-80 zunehmend	1.75-1.85 zunehmend	12.90-14.01 abnehmend	3.6-3.8 abnehmend	0.43-0.45 zunehmend
10.7.-19.7.1985	+0.37	80-91 zunehmend	1.85-1.98 zunehmend	9.75-12.90 abnehmend	3.4-3.7 abnehmend	0.45-0.47 zunehmend
21.8.-24.8.1985	-0.27	78-86 abnehmend	1.81-1.89 abnehmend	8.48-9.66 zunehmend	3.5-3.7 zunehmend	0.33-0.36 abnehmend
14.9.1985	schwächer als +7.00	<1	1.32	1.32-1.33 zunehmend	5.1	0.34-0.35 zunehmend
22.11.-24.11.1985	-0.52	88-93 abnehmend	1.88-1.93 abnehmend	6.01-7.16 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.33 abnehmend
21.12.1985	schwächer als +8.00	<1	1.25-1.26 abnehmend	1.11-1.12 zunehmend	5.3-5.4 zunehmend	0.39-0.40 zunehmend
22.2.-24.2.1986	-0.77	95-99 abnehmend	1.86-1.89 abnehmend	3.01-4.51 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.30-0.32 abnehmend
2.4.-3.4.1986	schwächer als +10.00	<1	1.08-1.09 abnehmend	0.21	6.2	0.45-0.46 zunehmend
24.5.-27.5.1986	-0.96	99-100 zunehmend	1.77-1.78 abnehmend	1.26-1.63 abnehmend	3.8	0.30-0.31 zunehmend
21.7.1986	schwächer als +7.00	<1	0.97-0.98 zunehmend	2.16-2.18 abnehmend	6.9	0.44-0.45 abnehmend
25.8.-26.8.1986	-0.97	93-96 zunehmend	1.65-1.67 zunehmend	5.54-6.44 abnehmend	4.0-4.1 abnehmend	0.31-0.32 zunehmend
4.11.1986	schwächer als +7.00	<1	1.04	1.27-1.28 abnehmend	6.5	0.35

26.11.-27.11.1986	-0.65	79-83 zunehmend	1.57-1.61 zunehmend	10.42-10.55 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.33-0.34 zunehmend
3.1.-9.1.1987	+0.16	82-90 abnehmend	1.70-1.79 abnehmend	11.30-13.82 zunehmend	3.7-4.0 zunehmend	0.45-0.47 abnehmend
10.1.-18.1.1987	+0.15	67-82 abnehmend	1.55-1.70 abnehmend	13.82-15.65 zunehmend	4.0-4.3 zunehmend	0.42-0.45 abnehmend
10.2.1987	schwächer als +9.00	<1	1.18	0.26	5.7	0.31
1.3.-5.3.1987	-0.07	66-77 zunehmend	1.60-1.70 zunehmend	12.43-13.19 abnehmend	3.9-4.2 abnehmend	0.36-0.39 zunehmend
28.3.-31.3.1987	+0.22	99-100 zunehmend	2.01-2.03 zunehmend	0.76-7.06 abnehmend	3.3	0.47
24.4.-27.4.1987	-0.08	72-80 abnehmend	1.71-1.79 abnehmend	11.08-11.85 zunehmend	3.7-3.9 zunehmend	0.36-0.39 abnehmend
17.5.1987	schwächer als +6.50	<1	1.29-1.30 abnehmend	1.07-1.08 zunehmend	5.1-5.2 zunehmend	0.31-0.32 zunehmend
28.7.-29.7.1987	-0.32	81-87 abnehmend	1.84-1.89 abnehmend	8.21-9.01 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.33-0.35 abnehmend
20.8.-21.8.1987	schwächer als +6.50	<1	1.31-1.32 abnehmend	1.33-1.35 zunehmend	5.0-5.1 zunehmend	0.35
28.10.-29.10.1987	-0.57	90-93 abnehmend	1.89-1.92 abnehmend	5.69-6.52 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.33 abnehmend
27.11.1987	schwächer als +8.50	<1	1.23	0.97-0.98 zunehmend	5.4	0.40-0.41 zunehmend
27.1.-30.1.1988	-0.81	96-100 abnehmend	1.84-1.88 abnehmend	1.89-4.30 zunehmend	3.6	0.30-0.32 abnehmend
10.3.1988	schwächer als +10.50	<1	1.05	0.63-0.64 zunehmend	6.4	0.46
28.4.-30.4.1988	-0.98	98-100 zunehmend	1.75-1.76 zunehmend	0.66-2.62 abnehmend	3.8	0.30-0.31 zunehmend
28.6.1988	schwächer als +7.00	<1	0.97-0.98 zunehmend	2.22-2.24 abnehmend	6.8-6.9 abnehmend	0.42-0.43 abnehmend
28.7.-31.7.1988	-0.93	89-95 zunehmend	1.61-1.66 zunehmend	6.02-8.10 abnehmend	4.0-4.2 abnehmend	0.31-0.32 zunehmend
10.10.1988	schwächer als +7.50	<1	1.06-1.07 zunehmend	0.94-0.95 abnehmend	6.2-6.3 abnehmend	0.34-0.35 abnehmend
30.10.-1.11.1988	-0.55	75-82 zunehmend	1.56-1.62 zunehmend	10.78-11.60 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.33-0.35 zunehmend
7.12.-10.12.1988	+0.16	90-94 abnehmend	1.82-1.86 abnehmend	9.00-10.52 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.46-0.47 abnehmend
19.12.-25.12.1988	+0.11	67-79 abnehmend	1.57-1.69 abnehmend	13.84-14.88 zunehmend	4.0-4.3 zunehmend	0.40-0.44 abnehmend
15.1.1989	schwächer als +7.00	<1	1.21	0.46-0.47 abnehmend	5.5	0.31
4.2.-7.2.1989	+0.04	67-76 zunehmend	1.63-1.72 zunehmend	12.84-13.44 abnehmend	3.9-4.1 abnehmend	0.38-0.40 zunehmend
25.2.-5.3.1989	+0.24	97-100 zunehmend	1.99-2.04 zunehmend	1.77-5.63 abnehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.46-0.47 zunehmend
30.3.-31.3.1989	-0.13	76-79 abnehmend	1.76-1.79 abnehmend	10.78-11.03 zunehmend	3.7-3.8 zunehmend	0.36-0.37 abnehmend
21.4.1989	schwächer als +7.00	<1	1.31	1.15-1.16 zunehmend	5.1	0.32
1.7.-4.7.1989	-0.36	81-90 abnehmend	1.84-1.92 abnehmend	7.29-8.85 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.32-0.35 abnehmend
26.7.1989	schwächer als +7.50	<1	1.31	1.32-1.33 zunehmend	5.1	0.35-0.36 zunehmend
1.10.-4.10.1989	-0.61	89-96 abnehmend	1.87-1.94 abnehmend	4.45-6.65 zunehmend	3.4-3.6 zunehmend	0.31-0.33 abnehmend
2.11.1989	schwächer als +9.50	<1	1.19-1.20 abnehmend	0.78-0.79 zunehmend	5.6	0.42
2.1.1990	-0.86	98-100 abnehmend	1.84-1.85 abnehmend	2.18-2.68 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.30-0.31 abnehmend
16.2.1990	schwächer als +9.00	<1	1.02	1.08	6.6	0.47
3.4.-4.4.1990	-1.00	98-100 zunehmend	1.73-1.74 zunehmend	1.86-2.82 abnehmend	3.8-3.9 abnehmend	0.30-0.31 zunehmend
5.6.-6.6.1990	schwächer als +6.50	<1	0.97-0.98 zunehmend	2.15-2.16 abnehmend	6.8-6.9 abnehmend	0.40-0.41 abnehmend

4.7.-5.7.1990	-0.89	88-91 zunehmend	1.61-1.63 zunehmend	7.91-8.33 abnehmend	4.1-4.2 abnehmend	0.31-0.32 zunehmend
16.9.1990	schwächer als +7.50	<1	1.09-1.10 zunehmend	0.62-0.63 abnehmend	6.1-6.2 abnehmend	0.33
5.10.-8.10.1990	-0.44	72-81 zunehmend	1.56-1.64 zunehmend	11.09-12.16 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.33-0.36 zunehmend
8.11.-15.11.1990	+0.16	93-98 abnehmend	1.87-1.93 abnehmend	5.49-8.80 zunehmend	3.4-3.6 zunehmend	0.46-0.47 abnehmend
28.11.-30.11.1990	+0.06	70-76 abnehmend	1.63-1.68 abnehmend	13.60-13.95 zunehmend	4.0-4.1 zunehmend	0.40-0.42 abnehmend
22.12.1990	schwächer als +6.50	<1	1.23	0.64-0.65 zunehmend	5.4	0.31
11.1.-15.1.1991	+0.15	66-76 zunehmend	1.65-1.75 zunehmend	13.03-13.72 abnehmend	3.8-4.1 abnehmend	0.39-0.42 zunehmend
30.1.-4.2.1991	+0.28	95-98 zunehmend	1.99-2.04 zunehmend	4.95-6.99 abnehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.46-0.47 zunehmend
4.3.-7.3.1991	-0.17	75-83 abnehmend	1.77-1.84 abnehmend	9.84-10.70 zunehmend	3.6-3.8 zunehmend	0.35-0.37 abnehmend
27.3.1991	schwächer als +7.00	<1	1.31-1.32 abnehmend	1.23-1.24 zunehmend	5.1	0.32-0.33 zunehmend
6.6.-8.6.1991	-0.41	83-90 abnehmend	1.86-1.93 abnehmend	6.95-8.30 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.32-0.34 abnehmend
1.7.1991	schwächer als +7.00	<1	1.30	1.29-1.30 zunehmend	5.1	0.37
5.9.-8.9.1991	-0.66	91-97 abnehmend	1.87-1.93 abnehmend	4.01-6.08 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.32 abnehmend
9.10.-10.10.1991	schwächer als +9.00	<1	1.16	0.54-0.55 zunehmend	5.8	0.43
6.12.-9.12.1991	-0.89	98-100 abnehmend	1.81-1.84 abnehmend	0.38-3.00 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.30-0.31 abnehmend

Angefertigt mit STELLARIUM und PLANETARIUM.